

O‘ZBEKISTONNING YANGI ENERGIYA MANBALARIDAGI AVTOMOBILLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY INVESTITSİYALARI: RISKLAR VA STRATEGIK YONDASHUVLAR

Zhang Hai Ping

*Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrası
Toshkent sharqshunoslik davlat universiteti
Email: 935068827@qq.com
Tel: +998971787867*

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusining chuqur amalga oshirilishi kontekstida Xitoy va O‘zbekiston o‘rtasidagi yangi energiya manbalaridagi avtomobillar sohasidagi hamkorlikning rivojlanishi ko‘rib chiqiladi. Ta’kidlanishicha, so‘nggi yillarda O‘zbekiston hukumati yangi energiya manbalaridagi transport vositalari bozorini rag‘batlantirishga qaratilgan kompleks strategik dasturlar va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash choralarini shakllantirdi. Ishda Xitoy kompaniyalarining O‘zbekistonning yangi energiya manbalaridagi avtomobillar sektoridagi hozirgi o‘rni, investitsiya muhiti hamda asosiy investitsiya risklari tizimli tahlil qilinadi. Olingan natijalar asosida Xitoy korxonalarining O‘zbekiston bozoriga yanada kirib borishi va o‘z ishtirokini kengaytirishiga ko‘maklashishga yo‘naltirilgan amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: Xitoy, O‘zbekiston, investitsiyalar, Bir makon, bir yo‘l”, strategiya, iqtisod, yangi energiya.

CHINA’S INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S NEW ENERGY VEHICLE MARKET: RISKS AND STRATEGIC APPROACHES

Zhang Hai Ping

*Department of Foreign Economic Activities
Tashkent State University of Oriental Studies
Email: 935068827@qq.com
Tel: +998971787867*

Abstract: This article examines the development of cooperation between China and Uzbekistan in the sector of new energy vehicles (NEVs) within the context of the deepened implementation of the "Belt and Road Initiative." It is noted that in recent years, the government of Uzbekistan has formulated a comprehensive set of strategic programs and state support measures aimed at stimulating the growth of the new energy vehicle market. The paper provides a systematic analysis of the current positioning of Chinese companies in Uzbekistan's NEV sector, the investment environment, and key investment risks. Based on the findings, practical recommendations are formulated to facilitate the further entry and expansion of Chinese enterprises' presence in the Uzbek market.

Keywords: *China, Uzbekistan, investments, ‘One Belt, One Road’ strategy, economy, new energy.*

ИНВЕСТИЦИИ КИТАЯ В РАЗВИТИЕ РЫНКА НОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА: РИСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Чжан Хай Пин

*Кафедра внешнеэкономической деятельности
Ташкентский государственный университет востоковедения
Электронная почта: 935068827@qq.com
Тел.: +998971787867*

Аннотация: *В статье рассматривается развитие сотрудничества между Китаем и Узбекистаном в сфере новых энергетических автомобилей в контексте углублённой реализации инициативы «Один пояс — один путь». Отмечается, что в последние годы правительство Узбекистана сформировало комплекс стратегических программ и мер государственной поддержки, направленных на стимулирование развития рынка новых энергетических транспортных средств. В работе проводится системный анализ текущего положения китайских компаний в секторе новых энергетических автомобилей Узбекистана, инвестиционной среды, а также основных инвестиционных рисков. На основе полученных результатов формулируются практические рекомендации, ориентированные на содействие дальнейшему выходу и расширению присутствия китайских предприятий на рынке Узбекистана.*

Ключевые слова: *Китай, Узбекистан, инвестиции, стратегия «Один пояс, один путь», экономика, новые источники энергии.*

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан унаследовал часть промышленной базы бывшего Советского Союза и является одной из первых стран Центральной Азии, начавших развитие автомобильной промышленности, а также государством с наиболее сформированной и завершённой автомобильной производственной цепочкой в регионе. Автомобильная отрасль занимает важное место в промышленной системе Узбекистана и играет значительную роль в национальной экономике.

В целях сокращения выбросов углерода и содействия трансформации энергетической структуры правительство Узбекистана реализует комплекс льготных мер по стимулированию развития новых энергетических транспортных средств. Посредством снижения и отмены импортных таможенных пошлин на электромобили, а также предоставления субсидий на их приобретение, были снижены издержки для потребителей и активизирован рыночный спрос. Одновременно государство увеличило финансовую поддержку строительства зарядной инфраструктуры, поощряя участие предприятий в инвестициях в проекты по созданию зарядных станций. В условиях комплексной

государственной поддержки рынок новых энергетических автомобилей Узбекистана демонстрирует устойчивую тенденцию к ускоренному росту.

В 2022 году китайская компания BYD совместно с узбекскими партнёрами создала производственное предприятие BYD Uzbekistan в Джизакской области Узбекистана. Впоследствии компания открыла на территории страны 10 центров продаж и сервисного обслуживания, став самым востребованным китайским автомобильным брендом в регионе. В сентябре 2023 года Министерство торговли Узбекистана и компания BYD подписали Инвестиционное соглашение о производстве в Узбекистане электрических и гибридных автомобилей, а также их комплектующих.

Согласно данным правительства Узбекистана, в 2024 году оборот компании BYD Uzbekistan составил 3,39 трлн сумов, что позволило ей занять 15-е место среди торговых предприятий страны [4]. На следующем этапе развития BYD планирует дальнейшее расширение производственных мощностей в Узбекистане и увеличение объёмов выпуска продукции с целью удовлетворения растущего рыночного спроса.

Одновременно компания намерена наращивать инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, осуществляя совместные проекты с узбекскими предприятиями по созданию и производству новых энергетических автомобилей, более адаптированных к условиям местного рынка. В числе приоритетных направлений также обозначены подготовка местных кадров, расширение сети продаж и сервисного обслуживания, активное участие в международных мероприятиях в сфере новых энергетических транспортных средств, а также укрепление бренда и расширение присутствия на международных рынках.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ

Проблематика китайских инвестиций в экономику Узбекистана и, в частности, в сектор новых энергетических транспортных средств относится к числу активно разрабатываемых в современной научной литературе. Тем не менее систематизированных исследований, посвящённых именно инвестиционным рискам и стратегическим подходам китайских предприятий на узбекском рынке электромобилей, остаётся недостаточно, что определяет научную новизну настоящей работы.

В отечественной российскоязычной науке данная тема освещается прежде всего в контексте более широкой проблематики китайско-центральноазиатского сотрудничества. Рогожин А.А. в статье «Экспансия Китая в Узбекистан: экономический аспект» (Журнал ИМЭМО РАН, 2023) подробно анализирует динамику торгово-инвестиционных связей двух стран, выявляя структурные факторы усиления китайского присутствия. Долиновская Е.Э. (2023) рассматривает современные формы экономического взаимодействия Китая и Узбекистана в контексте инициативы «Один пояс — один путь», указывая на возрастающую роль промышленной кооперации и прямых инвестиций. Вместе с

тем данные работы не затрагивают специфику сектора новой энергетики и не содержат анализа отраслевых инвестиционных рисков.

В зарубежной, в том числе китайскоязычной, литературе активно исследуются стратегии интернационализации китайских автопроизводителей — прежде всего компании BYD — на развивающихся рынках. Ряд работ посвящён анализу финансовых показателей BYD: в частности, исследование «Financial Report Analysis of BYD Corporation» (2023) фиксирует устойчивый рост компании и её экспансию на зарубежные рынки. Вопросы функционирования рынка электромобилей в Узбекистане освещаются преимущественно в отраслевых и новостных материалах (портал UzDaily и др.), тогда как академических работ с системным анализом инвестиционной среды и рисков в данном секторе по-прежнему недостаточно.

Значительный массив исследований посвящён правовым и институциональным аспектам защиты иностранных инвестиций в Центральной Азии: функционированию механизмов MIGA, двусторонних инвестиционных соглашений (BITs) и ICSID. Эти работы формируют методологическую основу для анализа правовых рисков зарубежной инвестиционной деятельности, однако редко применяются к конкретным отраслевым кейсам в Узбекистане. Таким образом, настоящее исследование восполняет выявленный пробел, предлагая комплексный анализ инвестиционных рисков и стратегических подходов китайских компаний именно в секторе новых энергетических автомобилей Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование носит прикладной аналитический характер и основано на комплексном применении качественных методов научного анализа. Методологическую основу работы составляют системный подход, позволяющий рассматривать рынок новых энергетических автомобилей Узбекистана как целостную систему взаимосвязанных элементов — государственной политики, инвестиционного климата, инфраструктуры и участников рынка; а также ситуационный анализ (case study) деятельности компании BYD в Узбекистане как ведущего китайского инвестора в данном секторе.

Эмпирическая база исследования формировалась на основе нескольких групп источников. Первую группу составляют официальные статистические данные и нормативно-правовые акты: сведения Государственного комитета Узбекистана по статистике об объёмах импорта электромобилей (2024), данные Министерства торговли Узбекистана об инвестиционных соглашениях, а также законодательные акты в сфере налогового и таможенного регулирования рынка электромобилей. Вторую группу образуют аналитические материалы международных организаций — отчёты UNCTAD о мировых инвестиционных тенденциях, документы MIGA об условиях страхования иностранных инвестиций, а также материалы ICSID по урегулированию инвестиционных споров.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Во-первых, в последние годы правительство Узбекистана предприняло ряд мер, направленных на стимулирование развития отрасли новых энергетических автомобилей. В 2019 году в стране была утверждена Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на период 2019–2030 годов, основной целью которой является сокращение выбросов парниковых газов и развитие электрического транспорта.

В рамках реализации данной стратегии Узбекистан освободил импортируемые электрические транспортные средства от уплаты таможенных пошлин и акцизных налогов, а также предусмотрел освобождение от утилизационного сбора электрических и гибридных автомобилей, произведённых на территории страны, до 1 января 2030 года.

Во-вторых, Узбекистан является одним из ключевых участников инициативы совместного строительства «Один пояс — один путь», а также государством-членом Шанхайской организации сотрудничества [1, с. 238]. Генеральное консульство Узбекистана в Гуанчжоу совместно с Гуанчжоуской ассоциацией автомобильной промышленности организовало форум в рамках инициативы «Один пояс — один путь», направленный на углубление сотрудничества в автомобильной сфере и поиск новых возможностей развития автомобильной промышленности в странах Центральной Азии. Данные мероприятия способствуют продвижению трансформации автомобильной отрасли в направлении экологичности и низкоуглеродного развития.

В-третьих, правительство Узбекистана активно развивает инфраструктуру, необходимую для функционирования рынка новых энергетических автомобилей. В частности, установлено нормативное требование, согласно которому при строительстве новых коммерческих центров, развлекательных комплексов, автозаправочных станций и гостиниц вдоль международных и национальных автомобильных дорог обязательным условием является оснащение объектов зарядными станциями для электромобилей; в противном случае разрешение на строительство не выдается. По состоянию на конец 2024 года на территории Узбекистана было введено в эксплуатацию дополнительно около 2500 зарядных станций, что существенно укрепило инфраструктурную базу развития рынка новых энергетических транспортных средств.

Экономика Узбекистана сохраняет устойчивые темпы роста. В 2024 году общий объём внешнеторгового оборота страны достиг 65,93 млрд долларов США, увеличившись на 3,8 % по сравнению с предыдущим годом. Китай по-прежнему остаётся крупнейшим торговым партнёром Узбекистана и основным источником импорта [1, с. 48].

Численность экономически активного населения Узбекистана составляет 14,27 млн человек, при этом демографическая структура характеризуется выраженной молодёжной направленностью, что в перспективе обеспечивает наличие значительных трудовых ресурсов. Относительно низкий уровень затрат на рабочую силу способствует снижению производственных издержек предприятий и повышению их конкурентоспособности на рынке.

В 2024 году в Узбекистан было импортировано 24,095 электрических автомобилей, из которых более 99 % поступили из Китая [2]. С учётом молодёжной демографической структуры населения и динамичного экономического развития страны новые энергетические автомобили одновременно отвечают спросу молодого поколения на интеллектуальные и экологически чистые транспортные средства и соответствуют стратегическим задачам национального социально-экономического развития.

Узбекистан расположен в центральной части Центральной Азии, на пересечении основных транспортно-экономических коридоров Евразийского континента, что придаёт ему существенные географические преимущества. Через территорию страны проходят важнейшие торговые маршруты, связывающие Европу, Азию и Ближний Восток, что способствует повышению связности рынков, позволяет предприятиям оперативно реагировать на изменения спроса и снижать сроки поставок, а также логистические издержки.

Кроме того, Узбекистан обладает значительными запасами ряда редких и стратегически важных полезных ископаемых. Такие элементы, как литий, кобальт и никель, являются ключевыми материалами для производства аккумуляторных батарей для электрических транспортных средств. Наличие соответствующей сырьевой базы создаёт благоприятные условия для развития локального производства аккумуляторов, способствует снижению себестоимости продукции и повышает устойчивость и надёжность цепочек поставок в сфере новых энергетических автомобилей.

Автомобильная промышленность в значительной степени подвержена влиянию государственной политики и макроэкономической конъюнктуры. В целях обеспечения устойчивого и долгосрочного развития на рынке Узбекистана китайским предприятиям сектора новых энергетических автомобилей необходимо всесторонне изучить и глубоко проанализировать местную деловую среду и потенциальные риски, а также выработать модель развития, соответствующую их собственным конкурентным преимуществам и стратегическим целям.

Интеллектуальная собственность играет определяющую роль в обеспечении конкурентных преимуществ предприятий на международных рынках, а уровень их международной конкурентоспособности во многом зависит от эффективности патентной защиты технологий и известности торговых марок. Однако на практике отдельные компании недостаточно уделяют внимание правовой составляющей своей деятельности: с одной стороны, они пренебрегают системной защитой собственных прав интеллектуальной собственности, с другой — не всегда должным образом урегулируют вопросы использования объектов интеллектуальной собственности в стране инвестирования. Подобная ситуация существенно повышает риск вовлечения предприятий в споры, связанные с патентным лицензированием и нарушением прав интеллектуальной собственности.

Правительство Узбекистана поощряет иностранные компании к созданию крупных производственных предприятий с использованием местного сырья и

ресурсов, а также стимулирует участие инвесторов в приоритетных направлениях, предусмотренных долгосрочными государственными программами развития. Особое внимание уделяется проектам, ориентированным на углублённую переработку и выпуск продукции, дефицитной на внутреннем рынке. Как правило, чем выше доля инвестиций предприятия, тем более значительный объём государственной поддержки, льгот и преференций ему предоставляется.

Вместе с тем существенный риск заключается в том, что многие иностранные инвесторы не заключают формальные инвестиционные соглашения с правительством Узбекистана, ограничиваясь лишь коммерческими контрактами с местными партнёрами. В подобных случаях предприятия могут столкнуться с ограниченным доступом к мерам государственной поддержки и отсутствием институциональных гарантий, что способно негативно сказаться на их долгосрочном развитии и устойчивости инвестиционных проектов.

При осуществлении зарубежных инвестиций предприятиям необходимо уделять особое внимание использованию инвестиционного страхования как инструмента снижения потенциальных системных рисков. В настоящее время возможности страхования внешних инвестиций для китайских компаний остаются ограниченными: страховые продукты отличаются относительно высокой стоимостью, а объём страхового покрытия — сравнительно узким характером.

Кроме того, условия страхования, предлагаемые Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (MIGA), являются достаточно жёсткими, вследствие чего большинство предприятий не в состоянии в полной мере соответствовать предъявляемым требованиям. Одновременно с этим отдельные компании недооценивают значение страхования внешнеэкономической деятельности, что приводит к недостаточной защите от экспортно-кредитных и инвестиционных рисков. В совокупности указанные факторы повышают уязвимость китайских предприятий новых энергетических автомобилей и создают дополнительные вызовы для их операционной деятельности в Узбекистане.

С увеличением числа международных проектов китайских предприятий управление зарубежными трудовыми ресурсами становится всё более сложным и многоаспектным. Независимо от того, осуществляется ли привлечение работников из Китая или наём местной рабочей силы, предприятия сталкиваются с рядом существенных проблем.

Использование трудовых ресурсов, направляемых из Китая, сопровождается относительно высокими издержками, несоответствием ожиданий работников реальным условиям труда и проживания за рубежом, а также повышенной вероятностью возникновения культурных конфликтов с местными сотрудниками. В то же время наём местной рабочей силы характеризуется высокой сложностью управления: недостаточное знание местного трудового законодательства и нормативно-правовой базы может

привести к трудовым спорам и правовым рискам, а языковые барьеры и культурные различия нередко становятся источником управленческих трений.

Кроме того, религиозные убеждения и культурные традиции местного населения могут оказывать влияние на степень принятия корпоративных правил и норм, тогда как различия в ритме жизни и трудовой дисциплине не всегда соответствуют ожиданиям предприятий, что в совокупности повышает операционные риски и усложняет эффективную организацию производственной деятельности за рубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведение комплексной оценки рисков и усиление страховой защиты зарубежных инвестиций

При осуществлении инвестиционной деятельности, торговых операций, подрядных работ и трудового сотрудничества в Узбекистане китайским предприятиям необходимо уделять первостепенное внимание вопросам комплексной оценки и управления рисками. Это предполагает проведение предварительных углублённых исследований инвестиционных проектов, действующих льготных режимов, налоговой и валютно-финансовой политики, а также всестороннюю оценку кредитоспособности партнёров и политических, коммерческих и экологических рисков, включая вероятность общественного сопротивления реализуемым проектам. Существенное значение имеет тщательная разработка технико-экономического обоснования проектов, а также оформление соответствующих видов страховой защиты, включая страхование имущества, кредитное страхование и страхование личной безопасности персонала, наряду с использованием банковских инструментов факторинга и различных форм гаранОпис: гарантийного обеспечения.

В мае 2018 года Китайская корпорация экспортно-кредитного страхования (Sinosure) и Государственный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Китаем и Узбекистаном. Обе страны являются членами Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (MIGA), в связи с чем китайским предприятиям целесообразно, при соблюдении соответствующих условий, обращаться за страховым покрытием в рамках механизмов MIGA с целью дополнительного снижения потерь, связанных с политическими рисками, такими как экспроприация, ограничения валютной конвертации и трансферта, военные действия и неисполнение государственных обязательств.

Кроме того, Экспортно-импортный банк Китая предоставляет на территории Узбекистана коммерческие гарантийные услуги для китайских предприятий, выступая важным финансовым инструментом поддержки и обеспечивая надёжную институциональную основу для реализации зарубежных инвестиционных проектов.

При осуществлении инвестиций в Узбекистане необходимо придавать первостепенное значение заключению с государственными органами официального инвестиционного соглашения, поскольку именно оно, как правило, служит основанием для оформления президентских указов и иных нормативных актов, закрепляющих предоставление льгот и преференций. Одних лишь протоколов о намерениях и коммерческих договоров с партнёрами зачастую недостаточно для надёжного институционального обеспечения проекта. Одновременно следует осторожно подходить к обязательствам по экспортным показателям и уровню локального найма, избегая завышенных обещаний, которые впоследствии могут повлечь юридическую ответственность.

До подписания контрактов требуется провести всестороннюю проверку партнёров (*due diligence*), не ограничиваясь односторонними представлениями и гарантиями. В ходе переговоров и заключения договора необходимо добиваться максимально точной формулировки каждого положения, а также осуществлять детальную юридическую экспертизу текста контракта, исключая практику поспешного подписания документов, порождающих обязывающие последствия.

Особое внимание в проектах инженерно-строительного характера следует уделять рискам задолженности заказчика по оплате выполненных работ, а также задержкам сроков строительства и проблемам качества, возникающим вследствие недостатков проектного управления или неполноты визово-разрешительной документации. Указанные факторы способны стать основанием для предъявления значительных претензий и штрафных санкций, что повышает вероятность финансовых потерь и убытков подрядных организаций. Принцип «заключать договоры добросовестно и соблюдать обязательства» является традиционной нормой деловой культуры китайских предприятий и одновременно ключевым требованием эффективной зарубежной деятельности: компании должны строго соблюдать законодательство Узбекистана, вести хозяйственную деятельность на законных основаниях и действовать в соответствии с установленными процедурами.

В процессе зарубежной инвестиционной деятельности предприятиям необходимо уделять постоянное внимание вопросам интеллектуальной собственности. В отношении собственных результатов исследований и разработок, а также иных уникальных технологий целесообразно своевременно осуществлять патентную регистрацию, обеспечивая тем самым их правовую охрану и снижение рисков недобросовестного использования.

При привлечении или использовании объектов интеллектуальной собственности третьих лиц предприятия должны тщательно проверять правовой титул на соответствующие права: устанавливать, обладает ли правообладатель полным объёмом исключительных прав, а также выявлять возможные притязания со стороны третьих лиц, наличие споров или судебных разбирательств. Для обеспечения законности сделок по передаче прав предприятиям следует хорошо ориентироваться в законодательстве страны инвестирования, регулирующем вопросы отчуждения и лицензирования патентов.

Кроме того, китайским компаниям рекомендуется проводить детальную юридическую экспертизу договоров с целевой компанией, содержащих положения об интеллектуальной собственности, с целью предотвращения потенциальных рисков патентных нарушений и связанных с ними издержек.

В настоящее время двусторонние инвестиционные соглашения (BITs), регулирующие и координирующие трансграничное движение капитала, в основном предназначены для предоставления благоприятных режимов и обеспечения защиты инвестиций зарубежных филиалов и дочерних структур. Предприятиям, планирующим осуществлять инвестиционную деятельность в Узбекистане, следует всесторонне изучить положения соответствующих двусторонних инвестиционных соглашений, с тем чтобы эффективно использовать предусмотренные ими механизмы защиты прав и урегулирования споров.

Кроме того, Китай и Узбекистан являются договаривающимися государствами Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), участниками Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств, а также государствами — участниками международных соглашений о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. В случае возникновения инвестиционных споров предприятиям целесообразно использовать многоуровневые правовые механизмы, включая процедуры международного арбитража и иные предусмотренные международным правом инструменты, с целью всесторонней защиты своих законных прав и интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Долиновская Е.Э. Современное экономическое сотрудничество Китая и Узбекистана. Актуальные вопросы региональных и международных исследований. Материалы IX международной научно-практической студенческой конференции на иностранных языках. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет, 2023, С. 237–240.
2. Китай — Центральная Азия: Ташкент инициирует инвестиционное сотрудничество в сфере альтернативной энергетики. [Электронный ресурс] URL: <https://uzdaily.uz/ru/post/66788> (дата обращения: 19.11.2025).
3. Рогожин А.А. Экспансия Китая в Узбекистан: экономический аспект. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2023, № 2, С. 43–56.
4. Financial Report Analysis of BYD Corporation. [Электронный ресурс] URL: <https://doi.org/10.54097/fbem.v9i2.9187> (дата обращения: 14.12.2025).